

OROL DENGIZI MUAMMOSIGA ADIKVAT YECHIM

Tirkasheva Umida O'ktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, Xususiy huquq (Fuqorolik va biznes huquqi)
fakulteti talabasi.

Uktamovnaumida873@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457309

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz Orol Dengizining O'rta Osiyo hududida tutgan o'rni, uning paydo bo'lishi va qurushiga olib kelgan omillar bilan tashamiz hamda Orol uchun sarflanyotgan mablag'lar ularning qayyerdan kelib chiqqanligi va Orol masalasiga rivojlangan davlatlarning befarq emasligini yana bir bor yoritamiz.

Kalit so'zlar: Ajratilgan mablag'lar va millionlar, Orolbo'yi aholisi, BMT, xalqaro tashkilotlar, Orolbo'yi aholisining sog'lig'i, zararli tuz, Orol dengizi qurishi.

Xattoki yarim asr avval ham dunyoning eng yirik dengizlari ichida to'rtinchi o'rinni egallagan Orol muammosi borgan sari jiddiy tus olmoqda, Orolning qurib qolgan joylarida zaharli tuz maydonlarining vujudga kelishi, buning natijasida nafaqat O'zbekiston balki butun Markazi Osiyo davlatlari zarar ko'rmoqda, Oroidan ajralib chiqayotgan zaxarli tuz ko'plab jiddiy kasalliklarni aholi o'rtasida tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda Orol dengizidan ajralib chiqayotgan zaxarli qum-tuz zarralari maydoni 5,5 million gektarni tashkil etgan. Shuningdek olimlarning takidlashicha, atmosferaga har yili 75 million tonnadan ziyod chang va zararli tuz ajralib chiqmoqda va 400 km maydon atrofida tarqalmoqda, bundan tashqari Orol dengizining G'arbdan Sharqqa esadigan shamol yo'nalishida bo'lganligi zaharli tuz zarralarini atmosferada yanada keng yoymoqda, zararli tuz oqimlari xattoki Yevropa va Muz Okeanlarida ham kuzatilgan. Ushbu zararli tuzlar inson hayoti uchun xavfli bo'lganligi bois bir necha yomon kassaliklarni qo'zg'atadi. Xususan ushbu kassaliklar asosan Orol bo'yi aholisi o'rtasida oshib borishi, ko'plab turli hayvonlarning nobud bo'lishi, shuningdek dehqonchilik qilish uchun zarur bo'lgan yer maydonlarining yaroqsiz axvolga kelishi kabi bir qator muammolar mavjud. Ochig'ini aytish kerakki endi Orolni suv bilan to'ldirishni ilojisi yoq, yagona yechim bu hududdagi bio xilma xillikni oshirish va turli xil yo'llar orqali axoli salomatligini yaxshilash lozim. Yana bir yo'li yirik tashkilotlarni Orol muammosiga e'tiborini tortish va ularning qollashi orqali muammoni biroz bo'lsa ham osonlashtirish. Bu yo'lda muxtaram prezidentimizning ko'plab turli xalqaro tadbirlarda ham nutq sozlashi, bu o'z navbatida Orolning muhimligini yana bir ko'rsatib beradi. Orol dengizi o'z suvini azim daryolar Amudaryo va Sirdaryodan olishi hech kimga sir emas, Orol asosan Amudaryo suvi bilan to'yingan ammo ko'p yillar oldin ushbu ikki daryo atrofida aholi soni oshishi va dehqonchilik maydonlarining ko'payib borishi natijasida ushbu daryolarning suvlari kamaydi shuningdek Orolga quyiladigan suvlar ham kamaydi va Orol yetarlicha suv bilan to'yinmadi bu sabablar esa o'z navbatida uning qurushiga olib keldi. Ushbu daaryoning qurib borishi XX asrning 60-yillarida boshlandi va hozirga qadar davom etmoqda. SSSR davrida ham unga e'tibor berilmasdan qolib ketdi ammo mustaqillikka erishganimizdan so'ng Orol mavzusi birinchi raqqamli muammoga aylanib qoldi deb bemalol ayta olamiz. Mustamlaka davrida mamlakat o'z qudratini nomoyon qilimaan deb ko'plab katta katta loyihalarga qo'l urdi kanallar qurdirdi, dehqonchilik hududlarini kengaytirdi va dehqonchilikdagi yangi inovatsiyalarni noto'g'ri sinab ko'rish kabi omillar Orolning suvi kamayishiga ham sabab

bo'ldi. Prezidentimiz tashabusi bilan 2018-yil 27-noyabr kuni BMTning Orolbo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi ko'p tomonlama Trast fondi tashkil etilgan edi. Yana bir muhim konfirensiyalardan biri Toshkent xalqaro konfirensiyasida ham Orolbo'yi muammosi alohida e'tiborga olindi. Hurmatli prezidentimiz joriy 2023-yil bo'lib o'tgan 1-2- dekabr kunlari o'tqazilgan BMTning iqlim o'zgarishi to'g'risidagi konvensiya ishtirokchilarining 28-konferensiyasi (SOR-28) doirasidagi iqlim o'zgarishiga qarshi turish sohasidagi xatti-harakatlari bo'yicha jahon sammitida ishtiroq etdi bu tadbirda ham hurmatli prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev nutq so'zladilar va ushbu nutqlarida Orolbo'yi muammosiga katta e'tibor bilan to'xtalgani bu yana bir bor Orolning tutgan o'rni beqiyosligini eslatadi. Orol dengizini uyg'otib yana o'sha oldingidagi kabi bepayon dengizga aylantirish uchun muhim ishlar amalga oshirildi, masalan 500 ming gektarga cho'l daraxti bo'lgan saksovillar ekildi bundan tashqari 100 ming gektar joyga tamarid o'simligi ekilib bu esa asal ari boqish va asal ari navlarini ko'paytirish uchun imkoniyatlar yaratildi. Davlatimiz rahbaring Oliy Majlisga qilgan murojatlarida BMT bilan tuzgan ko'p tomonlama Trast fondi doirasidagi amaliy ishlarni yanada kuchaytirib Orol fojiasini bartaraf qilishga, xalqimiz salomatligi tubdan yaxshilanishiga, tabiiatni kelajak avlod uchun o'z holicha saqlash zarurligi keltiriladi. Bundan tashqari Orol dengizini tiklash uchun ko'plab xalqaro tashkilotlar ham mablag'lar ajratganlar, masalan 2022-yil 10-noyabrda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi Orol bo'yi muammolariga qarshi kurashish uchun 1,6 million AQSh dollari ajratgan. 2017-yilda Vazirlar Mahkamasi tashabusi bilan Moliya vazirligi qoshida Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilgan edi, bundan tashqari 2022-yil sentyabr oyida Osiyo Traqqiyot banki ham 25 yil muddatga 150 million AQSh dollarini 5 yillik imtiyoz bilan taqdim etdi buning hammasi Orol dengizi muammosiga faqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo emas nafaqat boshqa davlatlar ham befarq emas. Bunday mablag'lar yillar davomida milliardlab ajratilgan va rejalashtirilgan ishlarni bajarishgan va bundan tashqari ham bir qancha mablag'lar ajratilgan hususan, 2021-yil Jahon banki ham Orol dengizi havzasida iqlim o'zgarishiga moslashish dasturini amalga oshirish uchun 19 miltion AQSh dollari ajratilgani haqida habar berilgan bu ham qaysidir ma'noda Orol muammosining boshqa mintaqalar tomonidan ham tan olinishini anglatadi. Xulosa qilib suni aytish mumkinki Orol dengizi bizga juda ko'p narsalarni o'rgatdi. Xususan suvdan to'g'ri va oqilona foydalanish uni isrof qilmaslik kabilardir. Bundan tashqari Orolning cho'lga aylanib borayotgan qismini o'rmonlashtirish va bio xilma xillikni oshirish yo'lida ko'plab safarbarliklar amalga oshirilganini va oshirayotganini yuqorida takidlab o'tdik. Insonlarning qilyotgan mehnatlari va hurmatli prezidentimizning ko'rsatayotgan tashabuslari ham Orol dengizining davlatimiz uchun muhim ro'l o'ynashini yana bir isboti desak xato bo'lmaydi aynan ushbu muammoni yechi xattoki 2023-26- yillar strategiyasida ham belgilab qo'yilgan. Orolbo'yida ko'kalamlashtirish ishlari avj olmoqda, yashil o'zimliklarni yetishtirish va ularni sug'orish uchun yuqori turdagi innovatsiyalari kirib kelmoqda. Xattoki BMTning bosh kotibi Aleksandr Gutterish ham "Orol dengizining qurishi bu suv resurislardan oqilona foydalanmaslikning oqibati",- deb fikir bildirgan Birnecha Orolbo'yi shaharlarida bo'lgach. Gutterish ayniqsa Mo'ynoqning tarixdagi port shaharligidan kemalar qabiristoniga aylanib qolgani uni chuqur qayg'uga soldi.

References:

1. <https://kun.uz/uz/news/2017/06/11/gutteris-dune-alini-orol-dengizi-foziasidan-tugri-hulosa-cikarisga-cakirdi>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Orol_dengizi_hududidagi_odamlarning_sog%27ligidagi_muammolar
3. <https://zenodo.org/record/6595809/files/ZDTF12014.pdf>
4. <https://www.xabar.uz/mahalliy/sor-28-ozbekiston-delegaciyasi-dubayda-otadigan>

INNOVATIVE
ACADEMY